

GUÍAS DE EXPLORACIÓN PARA ESCOLARES DE LA RED
LATINOAMERICANA DE LOS CIENTÍFICOS DE LA BASURA
MANUAL DEL DOCENTE

Ilustración de Luis Cristóbal Carrasco Gatica, estudiante de Biología Marina de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Carta a nuestros(as) docentes de ReCiBa

Estimado(a) profesor(a),

Junto con saludarlo(a) y esperando que se encuentre usted muy bien, queremos comenzar este manual de apoyo docente dándole las gracias por su disposición a colaborar con nosotros(as) en este nuevo proyecto internacional.

Después de muchos años trabajando codo con codo junto a profesores y profesoras de todo Chile, reconocemos que su labor no solo es fundamental para que los estudiantes adquieran conocimientos académicos, sino que además es determinante para su actitud frente a todos los aspectos de la vida, entre ellos hacia el medio ambiente. Sabemos que en muchos casos estas actividades suponen un esfuerzo extra en sus labores cotidianas, y que sus días ya están cargados de responsabilidades y tareas. Este manual docente está elaborado con la intención de ayudarles en la preparación de las actividades del presente semestre... ¡esperamos les sea de utilidad!

Su participación en este proyecto tiene un valor incalculable. A día de hoy, la basura que contamina ríos y océanos es una de las mayores preocupaciones de los países. Sin embargo, las soluciones son escasas y lentas, en algunos casos fracasan por no estar gestionadas con la comunidad y muchas de ellas no se pueden argumentar con investigaciones científicas sólidas. Si bien en algunos países ya se han realizado grandes avances, muchos otros permanecen a la espera de que se tomen más y mejores medidas al respecto de este problema.

Latinoamérica ha comenzado un cambio sustancial en su actitud para hacer frente a las basuras marinas. En Chile, investigadores(as), profesores(as) y voluntarios(as) como ustedes ya han podido observar el impacto positivo de su participación en los Científicos de la Basura. El proyecto ReCiBa ahora es tanto suyo como nuestro, y en él ponemos toda nuestra motivación, esfuerzo y conocimiento, para alcanzar un mejor futuro para el océano Pacífico.

Sin más le damos la bienvenida a ReCiBa.

Un fuerte abrazo desde Coquimbo,

El Equipo de ReCiBa.

ÍNDICE

Algo de historia de los Científicos de la Basura.....	4
¿Qué es La Red Latinoamericana de Científicos de la Basura?	4
¿Quiénes estamos detrás de ReCiBa?	5
Objetivos de ReCiBa	6
¿Para qué es este manual docente?	6
¿Por qué realizar guías de exploración?	7
Contenido de las Guías	7
Consentimiento informado y asentimiento.....	8
Ejecución de las actividades.....	8
¿Cómo planear la ejecución de una guía?	9
Durante el desarrollo de las actividades.....	10
¿Cómo puede subir las actividades a la página web de ReCiBa?	10
¿Cómo puede contactar con nosotr@s?	12
Guía N°1 “Conectando a ReCiBa”	13
Guía N°2 “De casa a la escuela y de la escuela a casa”	15
Guía N°3 “Explorando nuestra escuela”	19
Guía N°4 “¿Cuidamos nuestro planeta?”	22
Guía N°5 “¿Qué sabemos sobre nuestra playa?”	25
Guía N°6 “Salimos a la playa”	29
Guía N°7 “¡Llevamos la playa a la escuela!”	32
Guía N°8 “Somos ReCiBa”	35
Guía N°9 “Conociendo la central de operaciones de ReCiBa”	38

Algo de historia de los Científicos de la Basura...

Los Científicos de la Basura es un programa de **ciencia ciudadana** que está trabajando en Chile desde 2007 para investigar las basuras marinas en las playas y ríos de este país. Involucra a científicos, docentes y escolares, quienes participan activamente en la investigación de basuras en el medio ambiente. El equipo científico de los Científicos de la Basura se ubica en la Universidad Católica del Norte, en Coquimbo (Chile). Este equipo desarrolló una sencilla metodología para que los escolares pudiesen contribuir en la investigación sobre basuras marinas, algo que no se había hecho en Sudamérica hasta entonces y que ha permitido generar información con la que se han realizado numerosas publicaciones científicas.

Ciencia ciudadana

Es ciencia que se realiza gracias a la colaboración entre científicos y ciudadanos. En este proceso los científicos consiguen una mayor capacidad de tomar datos, al incrementar el número de personas que lo hacen y el espacio en donde los toman. A su vez, los ciudadanos pueden aprender sobre ciencia y sensibilizarse frente a temáticas como el medio ambiente.

¿Qué es La Red Latinoamericana de Científicos de la Basura?

La Red Latinoamericana de Científicos de la Basura o ReCiBa ha nacido en este año 2018 como una extensión del proyecto original “Científicos de la Basura”, pero como un proyecto internacional que involucra a escolares de 10 países de Latinoamérica situados en la costa del Pacífico. Esta red es un programa de ciencia ciudadana integrado por investigadores, escolares, profesores y colaboradores de los países de la costa Pacífico de América Latina, quienes mediante diversas actividades aplicarán el método científico con el fin de estudiar el problema de la basura

en la costa, y proponer acciones para enfrentar esta importante problemática socioambiental.

Al igual que para los Científicos de la Basura, el trabajo de esta Red Latinoamericana se coordina a distancia desde Coquimbo (Chile) y se sustenta en un gran número de personas que, desinteresadamente, prestan su tiempo y experiencia al programa, empezando por los mismos docentes, escolares y científicos, además de miembros de ONGs y Fundaciones, empleados públicos, entre muchos otros voluntarios. En este primer año de proyecto 2018, la red involucra alrededor de 45 escuelas de México, Panamá, El Salvador, Honduras, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Guatemala y Costa Rica.

¿Quiénes estamos detrás de ReCiBa?

Nuestro equipo está formado por un grupo de profesionales que trabajamos en el campo de la biología y ecología en el medio marino. Algunos de nosotros formamos parte de los Científicos de la Basura desde su inicio en 2007. Desde hace años estamos muy preocupados por el problema de la presencia de basuras marinas en el mar, sin embargo, hemos apostado por generar un cambio en esta tendencia. Queremos que la sociedad se sensibilice con el problema, pero de una forma positiva, con esperanza y con la confianza de que son las pequeñas acciones las que pueden generar grandes cambios.

Director
Dr. Martin Thiel

Coordinadora
Daniela Honorato

Pedagogo
José Miguel
Sepúlveda

Coordinadora
Ailin Leyton

Investigador
Dr. Nelson Vásquez

Investigadora
Paloma Núñez

Investigadora
Diamela De Veer

Objetivos de ReCiBa

El proyecto ReCiBa tiene como objetivo **reducir la presencia de basuras marinas en las costas de los países Latinoamericanos del Pacífico**. Para ello cuenta con los siguientes objetivos específicos.

¿Para qué es este manual docente?

Este manual constituye un material de apoyo para los docentes que van a conducir las actividades del primer semestre del proyecto ReCiBa. El objetivo del presente manual es el de facilitar al docente la preparación y ejecución de las guías de exploración, así como recordarle dónde y cómo subir los resultados de las actividades.

Las razones por las cuales es necesario un material de apoyo al docente se pueden resumir como:

- La coordinación de este proyecto se realiza a distancia. Esto quiere decir que no podremos apoyarles de forma presencial en el desarrollo de las actividades en el caso de que estas generen algún tipo de duda.

- Los resultados de las actividades que van a llevar a cabo con los escolares serán utilizados para investigación científica. Por este motivo, es importante que el profesor o profesora a cargo estén informados sobre cuáles son los objetivos de cada actividad, sus resultados y cómo nos los pueden hacer llegar.

**La descripción detallada del contenido de cada guía ofrece sugerencias para lograr alcanzar los objetivos de las actividades.
En ningún caso el docente estará obligado a ejecutar las actividades según esta descripción.**

¿Por qué realizar guías de exploración?

Las guías de exploración son un set de 9 guías dirigidas a los escolares participantes del proyecto ReCiBa, mediante las que tendrán que explorar el entorno que les rodea con el fin de mostrárselo a otros miembros del proyecto que se encuentran en otros países.

Al tratarse de 10 países tan distintos entre sí, la realidad social, política, cultural, ambiental y económica que rodea a los estudiantes también lo es. Por este motivo es que hemos querido iniciar el proyecto con estas actividades, para poder conocer los países que forman parte de la red a través de sus integrantes y acompañar a los escolares mientras descubren qué es ReCiBa y qué se siente al formar parte de esta gran red.

Contenido de las Guías

Cada guía se encuentra adecuada y adaptada a tres grupos etarios (10-12 años, 13-15 años, 16-18 años) para que cada docente pueda trabajar con la que mejor se ajuste a su clase/grupo. Las guías de exploración que se proponen son las siguientes:

Guía N° 1 Conectando a ReCiBa
Guía N° 2 De casa a la escuela y de la escuela a casa*
Guía N° 3 Explorando nuestra escuela*
Guía N° 4 ¿Cuidamos el medio ambiente?
Guía N° 5 ¿Qué sabemos sobre nuestra playa?
Guía N° 6 Salimos a la playa*
Guía N° 7 ¡Llevamos la playa a la escuela! *
Guía N° 8 Somos ReCiBa
Guía N° 9 Conociendo la central de operaciones de ReCiBa

Si no dispone del tiempo necesario para realizar todas las actividades de esta etapa, podría ayudarnos si prioriza aquellas que están marcadas con (*).

Los resultados de las guías contribuirán a la investigación.

Consentimiento informado y asentimiento

Puesto que en la ejecución del proyecto participarán menores de edad, se requiere de un **consentimiento informado firmado por los apoderados de dichos menores**, como también de un **asentimiento firmado por los propios escolares** autorizando su participación. Por este motivo, solicitamos que previa ejecución de este primer set de actividades de exploración, los docentes recopilen los consentimientos informados y los asentimientos de tod@s sus alumn@s.

Ejecución de las actividades

Se sugiere realizar **una guía por semana**, cada una de las cuales tiene una **duración estimada de 1h 30 minutos**.

Cada guía requiere que el profesor o profesora **planifique con antelación la actividad**, especialmente la que supone realizar una salida a la playa (Guía N° 6), ya que según el lugar donde esté situada la escuela podría requerir de una mayor logística. Además, para la realización de dicha actividad en particular, se recuerda al docente la vital importancia de que el establecimiento cuente con los **seguros escolares vigentes** al momento de realizar la salida. Al final del semestre requeriremos de un documento que acredite la vigencia de estos seguros expedido por el centro escolar.

Con el fin de facilitar el proceso de planificación, cada material de apoyo incluye un primer esquema conceptual de la guía, en el que se resume la duración y el lugar, los materiales necesarios, los objetivos, los resultados esperados y el tratamiento posterior de los resultados. Gran parte de las guías incluyen la realización de actividades de carácter creativo y lúdico, por lo que recomendamos al profesor o profesora a cargo que intente, en la medida de lo posible, **contar con la ayuda de adultos responsables que puedan apoyarlos en la ejecución de la actividad.**

¿Cómo planear la ejecución de una guía?

Revise el material de apoyo de la actividad y responda a estas preguntas:

¿Dispone de tiempo suficiente para realizar la actividad?

Si cree que no va a disponer de tiempo suficiente para la ejecución de la guía completa, puede ponerse en contacto con nosotros y le ayudaremos a simplificar la actividad.

¿Es viable realizar la actividad en el lugar propuesto o existen incompatibilidades con el resto de usuarios del espacio?

Por ejemplo, en la actividad de la Guía N° 3, en donde se explora la escuela, ciertos lugares de la misma podrían no ser explorados por incompatibilidad de la actividad con el normal funcionamiento de la escuela.

¿Dispone de los materiales necesarios?

Por ejemplo, algunas actividades requieren tomar fotografías o grabar pequeños videos de ciertos lugares. ¿Disponen de celulares o cámaras, batería y memoria para hacer estos registros?

¿El número de escolares bajo su responsabilidad requiere buscar apoyo de otro docente o apoderado?

En algunas actividades el docente y/o los escolares tendrán que tomar fotografías o grabar pequeños videos, como también recorrer ciertos lugares de la escuela, lo que podría provocar que algunos alumnos se dispersaran, y por esto se recomienda buscar apoyo cuando el número de escolares sea alto.

Durante el desarrollo de las actividades

Las guías tienen un personaje y una historia conductora que va introduciendo las actividades. Es importante que los escolares se entusiasmen con la historia y lo normal sería que se generen preguntas o curiosidades. En el caso de que los escolares le hagan cualquier pregunta que usted no pueda responder, puede anotarla y trasladárnosla a través de los recursos de contacto que le ofrecemos en esta guía (página 12).

¿Cómo puede subir las actividades a la página web de ReCiBa?

Después de cada guía de actividades que ejecute es muy importante que nos haga llegar los resultados. En el presente manual indicamos, para cada guía, cuáles son los “resultados” que se obtienen y que **se deben subir a la página web tras la actividad realizada o en los días siguientes, y siempre antes de la ejecución de la siguiente guía.**

En la página web de ReCiBa (www.reciba.org), cada colegio o grupo participante tiene creada una cuenta personal. Para poder subir los resultados de las actividades, lo primero que usted debe hacer será registrar esta cuenta, lo que se realiza en la sección “Registro de Colegios” <http://www.reciba.org/es/red/registro>. Allí, usted debe seleccionar su colegio o grupo desde la lista desplegable de colegios e ingresar la demás información que se solicita en el breve formulario de registro. Si ya ha registrado su colegio o grupo, éste no aparecerá en la lista desplegable, indicándole que este paso ya lo ha realizado exitosamente.

En el formulario de registro, es muy importante que usted ingrese un nombre de usuario y una contraseña que pueda recordar, ya que éstos serán sus datos para ingresar a la sección de Actividades y subir sus resultados. Si llegase a olvidar su contraseña, podrá recuperarla haciendo “clic” en el enlace “Olvidaron la contraseña? Recuperar Aquí”, en la sección “Actividades: Ingresa tu Información” (<http://www.reciba.org/es/red/actividades>). Si llegase a olvidar su contraseña y también su nombre de usuario, podrá contactarnos para que nuestro equipo le indique sus datos extraviados. También es importante que en el formulario de registro ingrese una dirección de Email a la que usted pueda acceder y asegurarse de escribirla sin errores, ya que allí llegará la confirmación de su registro. Una vez hecho el registro, el equipo de coordinación de ReCiBa activará su cuenta y podrá comenzar a subir sus actividades.

Para subir sus actividades, en la sección “Actividades: Ingresa tu Información” (<http://www.reciba.org/es/red/actividades>) debe ingresar a la cuenta de su colegio/grupo utilizando su nombre de usuario y contraseña debajo de donde dice “Ingreso Colegios Registrados”. Una vez dentro de la cuenta personal de su colegio/grupo, podrá ver dos botones verdes en la parte izquierda: “Presentación del colegio” y “Fase de exploración (2da mitad año 2018)”. En el primer botón de “Presentación del colegio” tendrá la opción de “Cargar Presentación”, la que le permitirá agregar una breve descripción de su colegio/grupo/curso, además de una foto de perfil. La información aquí agregada aparecerá luego en la ficha de su colegio/grupo, accesible desde el mapa de colegios (<http://www.reciba.org/es/red/colegios>).

En el segundo botón, “Fase de exploración (2da mitad año 2018)”, es donde debe subir la información de las actividades de esta etapa y existirán dos opciones:

- (1) Subir material a carpeta Google Drive
- (2) Ver material compartido por otros colegios

La opción (1) le llevará a una carpeta de Google Drive alojada en la cuenta del proyecto ReCiBa, la que será de uso exclusivo de su colegio/grupo (cada colegio/grupo tendrá su propia carpeta para subir su información). Dentro de dicha carpeta habrá sub-carpetas para las distintas guías de actividades (desde la N° 1 a la N° 9); y, a su vez, dentro de cada guía habrá otras sub-carpetas correspondientes a las diferentes actividades. Así, por ejemplo, si usted desea subir los resultados de la actividad 2 de la Guía N° 3, primero deberá dirigirse a la carpeta de Google Drive de la Guía N° 3, y allí seleccionar la sub-carpeta “Actividad 2”. Una vez dentro de la sub-carpeta correspondiente, usted debe agregar los archivos que pertenezcan a dicha actividad.

La opción (2), por su parte, le llevará a un mapa interactivo en donde podrá visualizar una selección de la información que ha sido subida por los demás colegios/grupos participantes, ordenada y almacenada de acuerdo a las distintas guías y actividades. De esta forma, a través de esta opción, ¡usted y sus estudiantes podrán conocer los entornos y realidades de los demás participantes de ReCiBa!

¿Cómo puede contactar con nosotr@s?

Para cualquier duda o consulta que pueda surgirle durante el desarrollo del programa de actividades, puede ponerse en contacto con nosotr@s a través de los siguientes canales:

- Puede enviarnos un correo electrónico a nuestro mail:
cientificosdelabasura@gmail.com
- Puede escribirnos al Facebook de ReCiBa:
<https://www.facebook.com/cientificos.basura.5>
- O puede llamarnos por teléfono al número:
(+56) 512209914

Guía N°1 “Conectando a ReCiBa”

Esquema conceptual de la guía:

Duración	1h30 min	Nota de planificación: Es muy importante que nos informe con suficiente antelación para la realización de la videollamada. Para ello contacte a nuestra coordinadora a través del mail cientificosdelabasura@gmail.com , indicando la fecha y la hora.
Lugar	En clase y en el patio	
Materiales		
<ul style="list-style-type: none"> - Guías ReCiBa (N°1) impresas para cada uno de los escolares. - Materiales para escribir. - Computadores con acceso a internet. - Computador con video cámara y posibilidad de hacer videollamada. - Para el juego de la actividad 3: Para el rango etario de 10 a 12, se necesita una pelota cada 10 alumn@s y un espacio al aire libre. Para los rangos etarios de 13 a 15 y de 16 a 18, una bolsa de tela o saquito (ver detalle). 		
Objetivos		
<ul style="list-style-type: none"> - Que los escolares conozcan el proyecto de los Científicos de la Basura y su ampliación en la Red Latinoamericana de los Científicos de la Basura. - Que los escolares realicen una entrevista a uno/a de los/as integrantes del equipo de ReCiBa mediante videollamada - Que los escolares aprendan el nombre de los países ReCiBa mediante un juego. 		
Actividad 1	Consultar las páginas web: www.cientificosdelabasura.cl y www.reciba.org . Discutir en clase ¿A qué se dedican los Científicos de la Basura?	
Actividad 2	Preparar y hacer una entrevista por videollamada a un miembro del equipo ReCiBa.	
Actividad 3	Juego de los países ReCiBa. Consultar las instrucciones en la descripción detallada de la actividad para cada rango etario.	
Resultados		
En esta actividad no se requiere subir información esencial a su carpeta drive ya que no se analizarán datos.		

Descripción detallada

Las actividades propuestas en esta primera guía son comunes a los tres rangos etarios y se desarrollan de forma colectiva. Para lograr los objetivos, los escolares tendrán que hacer las siguientes actividades:

- a) Revisar la página web de los Científicos de la Basura y de ReCiba para conocer el proyecto. Se puede proponer una discusión en torno a las preguntas propuestas en la guía. Se sugiere como ejes de discusión en clase: qué es la ciencia y el rol del científico en la sociedad. Relacionar esta discusión al trabajo que realizan los Científicos de la Basura.

- b) Por grupos, los estudiantes tendrán que proponer preguntas para elaborar una entrevista a un miembro de los científicos de la basura. Se sugiere darles unos minutos para que escriban las ideas, y después hacer una puesta en común. De las preguntas propuestas, se escogerán las mejores y se ordenarán para dar estructura a la entrevista. Una vez lista la estructura de la entrevista, podrá llamarnos vía Skype o el sistema de videollamada acordado previamente y entre tod@s podrán realizarnos las preguntas elaboradas.

Nota: Recuerde coordinar con nosotr@s esta reunión por videollamada con al menos una semana de antelación.

- c) La última actividad consiste en un juego sencillo para recordar el nombre de los países de ReCiBa. Podrá encontrar las instrucciones en la guía y necesitará de un espacio amplio al aire libre y una pelota por cada 10 alumn@s, si la edad de sus estudiantes es de 10 a 12 años. En cambio, si usted trabaja con la guía del rango etario 13-15 o 16-18 años, necesitarán realizar la actividad en la sala de computadores o bien en la biblioteca de la escuela, ya que cada estudiante deberá buscar información para hacer el juego. Necesitarán también cinta adhesiva para pegar los papeles con los nombres de los países.

Término de la actividad

Normalmente, cada guía de ReCiBa incluye un trabajo posterior en el que el docente debe subir información en la carpeta Drive asignada a su escuela o grupo, tal y como se describe en la página 10 de este manual. Sin embargo, en esta actividad esto no será necesario.

Guía N°2 “De casa a la escuela y de la escuela a casa”

Esquema conceptual de la guía

Duración	1h30 min
Lugar	En clase

Materiales	
<ul style="list-style-type: none"> - Guías ReCiBa (N°2) impresas para cada uno de los escolares. - Lápiz de grafito y lápices de colores. Lápiz pasta en el caso de que no se vea bien el dibujo. - Para los rangos etarios de 13 a 15 y de 16 a 18, se sugiere el uso de un papelógrafo o pizarra para las dinámicas de grupo. - Un celular (el del docente). 	

Objetivos	
<ul style="list-style-type: none"> - Que los escolares reflexionen sobre cómo es su entorno, utilizando como referencia el camino que siguen desde la casa hasta la escuela. - Que los escolares elaboren un material con el que presentar su entorno a otros estudiantes de ReCiBa. 	

Actividad 1	10-12	Dibujar un mapa del recorrido de la casa hasta la escuela señalando los lugares de referencia para el escolar como parques, plazas, un puente, etc.
	13-15	
	16-18	
Actividad 2	10-12	Dibujar y describir el lugar favorito.
	13-15	Clasificar los lugares de referencia.
	16-18	
Actividad 3	10-12	-
	13-15	Describir el lugar favorito.
	16-18	Describir y comparar el lugar favorito.

Resultado 1		Resultado 2		Resultado 3	
10-12	1 Mapa por alumno(a).	10-12	Dibujo y descripción del lugar favorito.	10-12	-
13-15		13-15	Lista de lugares de referencia.	13-15	Descripción.
16-18		16-18		16-18	Cuadro comparativo.

Fotografía o escaneo de los mapas, dibujos y descripciones de todos los estudiantes.

Todo el material debe incorporarse a la carpeta “Guía 2” de su cuenta drive, y en la carpeta de la actividad correspondiente.

Descripción detallada

Las actividades que se requiere realizar para lograr los objetivos de la guía se describen a continuación, indicando en cada caso si se trata de trabajo individual o en grupo.

a) **Actividad 1: Dibujar un mapa** (Trabajo individual) (Rango 10-12, 13-15 y 16-18 años)

Esta actividad es común a los tres rangos etarios y en ella se fomenta la habilidad artística y la referenciación espacial. Los escolares deben dibujar un mapa lo más detallado posible del camino que realizan diariamente para ir a la escuela. Es importante que indiquen los puntos de referencia que les sirven para orientarse, por ejemplo, puede ser una carretera, un supermercado, una plaza o un parque. Si algun@ de sus alumn@s va en auto o en transporte público a la escuela, se sugiere que intenten dibujar el recorrido. Si no se acordasen del camino, pueden trazar una línea recta entre su casa y la escuela, y dibujar en torno a la línea aquellos lugares que se acuerden. En el caso de que no quisieran dibujar, se sugiere como alternativa que l@s alumn@s escriban el nombre de las referencias en el mapa, en lugar de dibujarlas.

Señalar en el mapa los lugares que más les gustan o llaman la atención, y los lugares que no les agradan. Es importante que los marquen de diferentes formas, para distinguir los que les agradan de los que no.

Cada estudiante también deberá indicar en su dibujo la forma en la que llega a la escuela normalmente (caminando, bicicleta, transporte público, auto, otro).

b) **Actividad 2: Dibujar y describir el lugar favorito** (Trabajo individual) (Rango 10-12 años) / **Clasificar los lugares de referencia** (Trabajo colectivo) (Rangos 13-15 y 16-18 años)

Esta actividad varía entre los rangos etarios. Para el rango 10-12 años, se sugiere que el docente **acuerde con los escolares la definición de “lugar favorito”**. Puede ser el lugar donde el estudiante se siente más feliz, seguro, contento, tranquilo, etc. Si no tuvieran un lugar favorito, pueden señalar aquel que más les llama la atención porque les gustaría conocerlo, o realizar alguna actividad en él. Los escolares deben hacer un nuevo dibujo, esta vez con más detalle y sólo del lugar que han escogido como su favorito o el que más les llama la atención. Este dibujo debe dar una idea de cómo es el lugar favorito, si tiene árboles o bancas, es un lugar de ocio, concurrido o solitario, etc. A continuación, cada estudiante debe describir en palabras el lugar, siendo lo más descriptivo y detallista posible. Finalmente, los estudiantes deben mostrar sus dibujos entre ellos, y entre todos ver si hay algún lugar que se repite más que otros, ya que será el que se compartirá con los demás colegios en la página web. Recuerden también elegir uno de los dibujos presentados. Los criterios para escogerlo pueden ser predefinidos de forma grupal o por usted. Puede ser el lugar más representativo, el lugar mejor dibujado o que mejor se

entiende, puede ser el más colorido, entre otras opciones. Se podrán subir a la página web imágenes de los dibujos realizados.

Para los rangos etarios mayores, la actividad se realizará en grupos y utilizarán los mapas dibujados en la actividad anterior, además de una pizarra o papelógrafo. Cada grupo deberá hacer una lista de todos los lugares de referencia que aparecieron en los distintos mapas de su grupo, contar cuántas veces apareció cada uno y registrarlo en la pizarra o papelógrafo. Recordar que los lugares de referencia corresponden a parques, plazas, carreteras, supermercados, etc. Luego, los escolares deberán clasificar cada lugar de referencia en “Natural” o “Urbano” y anotarlo en la misma lista. Durante esta actividad, se sugiere invitar a la reflexión acerca de cómo nos hacen sentir estos lugares. Es importante que cada grupo designe a un “capitán” que se encargue de transcribir la lista de la pizarra o papelógrafo en la lista de su guía de actividades (hoja “Actividad 2”), ya que esta hoja es la que se deberá subir a la carpeta Drive de la página web.

c) **Actividad 3: Describir un lugar favorito entre la casa y la escuela** (Trabajo individual) (Rango 13-15 años) / **Comparar un lugar favorito natural y un lugar favorito urbano** (Trabajo individual) (Rango 16-18 años)

Esta actividad es propia de los dos rangos etarios mayores. Para el rango 13-15 años, se sugiere que el docente **acuerde con los escolares la definición de “lugar favorito”**. Los escolares deben redactar una descripción del lugar favorito o el que más les llama la atención, cuidando de ser lo más descriptivo y detallista posible, para que la descripción logre dar cuenta del lugar y transmitir a los otros participantes ReCiBa cómo es. Por ejemplo, pueden considerar agregar información sobre si hay árboles, bancas, si es un lugar de ocio, si es un edificio, si es concurrido o solitario, iluminado u oscuro, etc. Finalmente, los escolares deberán adjuntar a su redacción una fotografía o un dibujo de ese lugar. En el caso de ser una fotografía, se ruega enfatizar que no puede salir la cara del escolar ni de ningún compañer@ en ella.

Para el rango etario 16-18 años, la actividad tiene el objetivo de fomentar la capacidad de comparación entre dos lugares, uno natural y otro urbano. Para esto, los estudiantes deberán utilizar las listas de lugares de referencia desarrolladas en la actividad anterior, y cada uno tendrá que escoger de la lista un lugar favorito de cada tipo. Luego deben describir y comparar estos dos lugares, completando el cuadro comparativo de la Actividad 3. Pueden adjuntar una fotografía o dibujo de cada lugar a su cuadro comparativo, pero es importante recordar que en las fotografías no puede aparecer la cara del escolar ni de ningún compañer@.

Término de la actividad

Esta es una parte muy importante del trabajo. Es aquí donde las actividades realizadas por sus estudiantes tendrán sentido para que escolares de otros países puedan conocer cómo es el lugar donde viven los estudiantes del proyecto ReCiBa.

Para esto, estimado/a profesor/a, necesitamos que usted pueda hacer lo siguiente:

- 1) Tomar fotografías nítidas o escanear todas las páginas de respuesta de las actividades (mapas, dibujos, listas, etc.).
- 2) Subir los archivos de manera ordenada en las subcarpetas respectivas (Actividad 1, Actividad 2 o Actividad 3), dentro de la carpeta Drive de la Guía N° 2.
- 3) En el caso del rango etario 10-12 años, en cuya Actividad 2 los escolares deben indicar el lugar favorito que más se repite en la clase y escoger el dibujo más bonito de ese lugar, se sugiere indicar en el nombre de archivo que ese dibujo fue el escogido.

*Para más información sobre cómo subir el material en su carpeta drive consulte la página 10 de este manual.

Guía N°3 “Explorando nuestra escuela”

Esquema conceptual de la guía

Duración	1h30 min
Lugar	En clase y en diferentes partes de la escuela

Materiales
<ul style="list-style-type: none"> - Guías ReCiBa (N°3) impresas para cada uno de los escolares. - Lápices de grafito y lápices de colores. - Pizarra o papel Kraft y plumones (marcadores). Sólo para el docente. - Alternativa 1: Un celular por cada grupo de alum@s (ideal). - Alternativa 2: Un celular (el del docente).

Objetivos
<ul style="list-style-type: none"> - Que los escolares reflexionen sobre su lugar favorito de la escuela o el que menos le gusta en el caso de no tener un lugar favorito. - Identificar las actividades que se realizan en la escuela y los lugares en los que se desarrollan. - Que los escolares presenten qué actividades se pueden realizar en su escuela y el lugar donde se realizan al resto de los escolares del proyecto ReCiBa.

Actividad 1	10-12	Dibujar el lugar favorito o el que menos les gusta de la escuela.
	13-15	Fotografiar el lugar favorito y el que menos les gusta de la escuela y describirlos.
	16-18	Presentación en Power Point sobre las actividades en la escuela.
Actividad 2	10-12	Fotografiar o hacer un video de una actividad y el lugar donde se lleva a cabo.
	13-15	Hacer tabla de registro de las actividades de la escuela.
	16-18	Hacer tabla de registro de las actividades de la escuela y una evaluación crítica.

Resultado 1		Resultado 2	
10-12	Dibujo de un lugar de la escuela.	10-12	Mostrar las actividades mediante imágenes y videos.
13-15	Descripción y fotografía de un lugar de la escuela.	13-15	Tabla de registro de actividades.
16-18	Presentación de Power Point (una por grupo).	16-18	Tabla de registro de actividades y evaluación crítica.

Fotografía o escaneo de los dibujos y descripciones de todos los estudiantes. Para el rango etario de 10 a 12, hacer fotografía a la lista de actividades realizada en la pizarra. Hacer fotografías de las tablas de registro.

Todo el material debe incorporarse a la carpeta “Guía 3” de su cuenta drive y en las subcarpetas de la actividad correspondiente.

Descripción detallada

Las actividades que se requiere realizar para lograr los objetivos de la guía se describen a continuación, indicando en cada caso si se trata de trabajo individual o en grupo.

- a) **Actividad 1: Dibujar el lugar favorito de la escuela o el que menos le gusta** (Trabajo individual) (Rango 10-12 años) / **Fotografiar y describir lugares** (Trabajo colectivo) (Rango 13-15 años) / **Hacer presentación Power Point** (Trabajo colectivo) (Rango 16-18 años)

Esta actividad varía entre los rangos etarios. Para el rango 10-12 años, es importante que los estudiantes cuenten con los materiales necesarios, como lápiz grafito y lápices de colores. Para el rango 13-15 años, los grupos de escolares deben salir de la sala de clases para tomar fotografías de su lugar favorito y el que menos les gusta en la escuela. Es importante enfatizar que en estas fotografías no deben aparecer los escolares. Para esta actividad, si usted cuenta con una clase numerosa, se sugiere contar con apoyo para acompañar a los distintos grupos. Idealmente, los escolares deben tomar las fotografías con sus celulares. Si no cuentan con ellos, el docente y quienes lo apoyen podrían tomar las fotografías de los distintos grupos que acompañen. Luego, cuando los escolares describan estos lugares, se sugiere incentivarlos a reflexionar y enfatizar por qué seleccionaron esos lugares como favorito y cómo es el que menos les gusta. Para el rango 16-18 años, se recomiendan las mismas medidas indicadas para la acción de salir de la sala de clases a tomar las fotografías de los lugares. Además, se recuerda que la actividad debe ser realizada en la sala de computadores, para que los grupos de estudiantes puedan elaborar sus presentaciones en Power Point y compartirlas con sus compañer@s.

- b) **Actividad 2: Realizar una lista de actividades que se realizan en la escuela y presentar estas actividades** (Trabajo individual) (Rango 10-12 años) / **Hacer un registro de actividades de la escuela** (Trabajo colectivo) (Rangos 13-15 y 16-18 años)

Esta actividad varía entre los rangos etarios. Para el rango 10-12 años, se sugiere hacer una **lista de actividades** en la que deben incluir actividades extracurriculares de la escuela como baile, iniciativas de reciclaje en la escuela, deportes, música, huerta, etc. en la pizarra, y es importante que el docente o la docente hagan una fotografía a esta lista para adjuntarla a los resultados de las actividades. Luego de la elaboración de la lista se sugiere hacer grupos de unos 5 estudiantes. Cada grupo podrá escoger una actividad que se hace en la escuela y tendrá que salir de la clase y dirigirse al lugar de la escuela en el que se realiza esta actividad para tomar una fotografía. Se sugiere contar con el apoyo de otros docentes que acompañen a los grupos de estudiantes y conversar también con los encargados de las distintas actividades extracurriculares de la escuela, para ver la posibilidad de que puedan apoyar a los estudiantes a responder sus consultas e

inquietudes. También pueden tomar un video (opcional), pero es importante que no salgan sus caras de sus estudiantes en ellos. Para el rango etario de 13 a 15 y de 16 a 18, se propone que por grupos los estudiantes hagan su propio registro de actividades en la escuela. Asegúrense de que el registro esta completo, y que las actividades propuestas por sus estudiantes se ajustan a la realidad de su escuela. En el registro necesitarán recopilar cierta información y para ello pueden necesitar recurrir a los docentes que conducen dichas actividades. Finalmente, para el rango etario de 16 a 18 años, se propone que los estudiantes realicen una valoración crítica de las actividades e iniciativas que se pueden hacer en su escuela, respondiendo unas preguntas adjuntas a la guía. Las preguntas están principalmente dirigidas a proponer mejoras a las actividades identificadas.

Término de la actividad

Esta es una parte muy importante del trabajo ya que es aquí donde las actividades realizadas por sus estudiantes tendrán sentido para que escolares de otros países puedan conocer cómo es su escuela.

Para esto, estimado/a profesor/a, necesitamos que usted pueda hacer lo siguiente:

- 1) Tomar fotografías nítidas o escanear todas las páginas de respuesta de las actividades (dibujos, listas, descripciones).
- 2) Subir los archivos de manera ordenada en las subcarpetas respectivas (Actividad 1 o Actividad 2), dentro de la carpeta Drive de la Guía N° 3.
- 3) En el caso del rango etario 10-12 años, en la Actividad 2, recordar tomar una fotografía a la lista de actividades que realicen en conjunto con la clase, y subirla junto con los demás archivos a la carpeta Drive. Subir también las fotografías/videos que se hayan realizado en la actividad. Si se tomaron fotografías o se hicieron videos con otros celulares o cámaras, aparte del suyo, sería importante poder reunir todos estos materiales para subirlos a la carpeta.

*Para más información sobre cómo subir el material en su carpeta drive consulte la página 10 de este manual.

Guía N°4 “¿Cuidamos nuestro planeta?”

Esquema conceptual de la guía

Duración	1h30 min	Nota de planificación: Si no dispone de buena señal de internet en el centro educativo, le recomendamos descargar los videos previamente o pedirselos al equipo de ReCiBa. Además, en esta actividad se propone el uso del Power Point y se requiere de poder imprimir los afiches elaborados por sus estudiantes.
Lugar	En clase	

Materiales
<ul style="list-style-type: none"> - Guías ReCiBa (N°4) impresas para cada uno de los escolares. - Lápiz de grafito y lápices de colores. Usar lápiz pasta en el caso de que no se vea bien el dibujo. - Computadora por cada 5-6 alumn@s con acceso a Internet. - Papel DIN A3 (Para los rangos etarios de 10 a 12 años, como alternativa al Power Point en los otros rangos) - Acceso a impresora para imprimir el afiche y tríptico de l@s alumn@s del rango etario de 13 a 15 y de 16 a 18. En caso de no ser posible ver alternativas.

Objetivos
<ul style="list-style-type: none"> - Ver y comprender los contenidos de 4 videos relacionados con prácticas de cuidado medioambiental y responder unas preguntas en relación al contenido de los videos. - Elaborar un afiche en el que se recuerdan prácticas responsables con el medio ambiente para la escuela.

Actividad 1	10-12	Ver videos sobre cuidado medioambiental y contestar unas preguntas de comprensión adecuadas en su dificultad a cada rango etario.
	13-15	
	16-18	
Actividad 2	10-12	Dibujar un afiche en DIN A3 para la escuela.
	13-15	Realizar un afiche en Power Point para la escuela. Si no es posible uso de Power Point, a mano sobre DIN A3.
	16-18	Realizar un tríptico informativo sobre una práctica sustentable o de cuidado medioambiental. Si no es posible con Power Point, a mano con DIN A3.

Resultado 1		Resultado 2	
10-12	Hoja de respuestas.	10-12	Afiche.
13-15	Hoja de respuestas.	13-15	Afiche en Power Point.
16-18	Hoja de respuestas.	16-18	Tríptico informativo.

Fotografía o escaneo de los afiches y las “hoja de respuesta” de todos los estudiantes.

Todo el material debe incorporarse a la carpeta “Guía 4” de su cuenta drive y en la carpeta de la actividad correspondiente.

Descripción detallada

Las actividades que se requiere realizar para lograr los objetivos de la guía se describen a continuación, indicando en cada caso si se trata de trabajo individual o en grupo.

a) **Actividad 1: Ver los videos. Preguntas de comprensión.** (Trabajo individual) (Rangos 10-12, 13-15 y 16-18 años)

Esta actividad es común a todos los rangos etarios. Para su realización, será necesario contar con computadores para los estudiantes. Lo ideal sería contar con conexión a internet, para visualizar los videos en línea. Sin embargo, si no se dispone de internet en la escuela o la señal es lenta, se recomienda descargar los videos previamente a la realización de la actividad, o bien solicitarlos al equipo de ReCiBa. Dependiendo de la cantidad de computadores disponibles, los videos pueden ser visualizados de manera individual o bien en grupo. Luego de ver los videos, incentivar a los estudiantes a reflexionar acerca de ellos mediante la contestación de las preguntas propuestas para comprobar la comprensión de la información aportada por los videos. Aunque se hayan visto los videos de manera grupal, esta actividad debe ser realizada de forma individual.

b) **Actividad 2: Elaborar un afiche o tríptico informativo para la escuela** (Trabajo colectivo) (Rangos 10-12, 13-15 y 16-18 años)

Esta actividad es común para los tres rangos etarios, sin embargo, con ciertas diferencias entre los rangos. En el rango etario 10-12 años, los estudiantes deben elaborar un afiche en el cual se recuerde una actitud de cuidado medioambiental que escojan. Para esto, necesitarán papel el doble de grande que una hoja convencional (DIN A3, 297 x 420 mm), lápices y pinturas.

Para los rangos etarios 13-15 y 16-18 años, se propone que los estudiantes organizados en grupos elaboren un afiche o un tríptico, respectivamente, utilizando Power Point u otras herramientas tecnológicas. De esta forma, necesitarán continuar realizando las actividades en la sala de computadores. También necesitarán de una impresora para poder imprimir los afiches/trípticos y ponerlos en la escuela. Si no es posible contar con computadores para los distintos grupos de estudiantes, o si algún grupo prefiere hacer el afiche a mano, pueden elaborarlo utilizando papel de DIN A3, lápices y pinturas. Será importante considerar esta opción *a priori* para poder contar con los materiales necesarios.

Término de la actividad

Necesitamos que usted pueda hacer lo siguiente:

- 1) Tomar fotografías nítidas o escanear todas las actividades (hojas de respuesta, afiches, trípticos).

- 2) Subir los archivos de manera ordenada en las subcarpetas respectivas (Actividad 1 o Actividad 2), dentro de la carpeta Drive de la Guía N° 4.
- 3) Si bien no es requisito, se sugiere compartir los afiches o trípticos en lugares visibles de la escuela, para contribuir a que toda la comunidad educativa conozca esta información y pueda adquirir comportamientos amigables con el medio ambiente.

*Para más información sobre cómo subir el material en su carpeta Drive, consulte la página 10 de este manual.

Guía N°5 “¿Qué sabemos sobre nuestra playa?”

Esquema conceptual de la guía

Duración	1h30 min	Nota de planificación: Cada alumn@ deberá aportar de su casa una tapa de botella con objeto de reutilizarla como ficha para el juego.
Lugar	En clase	
Materiales		
<ul style="list-style-type: none"> - Guías ReCiBa (N°5) impresas para cada uno de los escolares. - Lápiz de grafito y lápices de colores. Usar lápiz de tinta en el caso de que no se vea bien el dibujo. - 1 Juego ReCiBa por grupo de 5 alumn@s (6 como máximo). Cada juego contiene: 1 tablero, 1 set de tarjetas de mímica, 1 set de tarjetas de preguntas, 5-6 hojas de respuestas (1 por alumn@), hoja de instrucciones y 1 dado. - Cada alumn@ deberá aportar con una ficha para el juego: una tapa de botella plástica que hayan recuperado de sus casas. 		
Objetivos		
<ul style="list-style-type: none"> - Generar un espacio de discusión colectiva en clase en torno a la playa y la percepción que los estudiantes tienen de su playa. En el caso de que el grupo no conozca la playa se propone discutir en términos generales y de acuerdo a sus conocimientos y experiencias. - Conocer cómo es la playa que los estudiantes recuerdan en base a sus conocimientos mediante la elaboración de un dibujo individual. - Evaluar los conocimientos generales de los estudiantes mediante un juego de mesa. 		
Actividad de reflexión	10-12	Reflexionar respecto de las actividades que podemos hacer en la playa mediante imágenes.
	13-15	Reflexionar respecto de las actividades que se realizan en una playa y son incompatibles entre sí.
	16-18	Reflexionar sobre las actividades que se realizan en la playa y son una amenaza para la conservación marina.
Actividad 1	10-12	Dibujar la playa y sus elementos en función de sus recuerdos.
	13-15	
	16-18	
Actividad 2	10-12	Jugar a un juego de mesa sobre los océanos.
	13-15	
	16-18	

Resultado 1		Resultado 2	
10-12	Dibujo de la playa.	10-12	Hojas de respuesta juego.
13-15	Dibujo de la playa.	13-15	Hojas de respuesta juego.
16-18	Dibujo de la playa.	16-18	Hojas de respuesta juego.

Fotografía o escaneo de los dibujos y las "hoja de respuesta" de todos los estudiantes

Todo el material debe incorporarse a la carpeta "Guía 5" de su cuenta drive y en la carpeta de la actividad correspondiente.

Descripción detallada

Las actividades que se requiere realizar para lograr los objetivos de la guía se describen a continuación, indicando en cada caso si se trata de trabajo individual o en grupo.

a) **Actividad de reflexión: Reflexionar en clase sobre cómo es nuestro borde costero** (Trabajo colectivo) (Rangos 10-12, 13-15 y 16-18 años)

Esta actividad es común para los tres rangos etarios, con ciertas diferencias en cuanto a la forma en la que están formuladas las preguntas que dirigen la discusión. En general, se propone al docente moderar un debate en la clase en torno a las características del borde costero y la percepción de los estudiantes sobre su playa. Para ello se proponen algunas preguntas que invitan a reflexionar sobre la playa y los usos y actividades que se dan en ella. Se sugiere invitar a los estudiantes a compartir sus conocimientos sobre la playa, el mar y la actividad marítimo-costera. Puede preguntar si alguno de sus alumn@s quiere compartir una experiencia, quizás conoce técnicas de pesca tradicional o ha realizado alguna vez una actividad como surf o buceo y quiere compartirla, así como su percepción de la playa y sus sentimientos al realizar estas actividades.

b) **Actividad 1: Dibujar la playa según los recuerdos.** (Trabajo individual) (Rangos 10-12, 13-15 y 16-18 años)

Actividad común a todos los rangos etarios. Los estudiantes deben dibujar su playa indicando cuáles son los elementos que les gustan y cuáles no les gustan. En esta actividad se busca que el estudiante dibuje la playa tal y como la recuerda, por lo que **se pide colaboración al docente para proponer que éste sea un trabajo individual e intervenir lo menos posible en el trabajo de l@s alumn@s.** Si los estudiantes se

acuerdan de todo, estará muy bien, y si no se acuerdan o lo que recuerdan no se ajusta a la realidad, también estará bien y no implica que su trabajo no sea válido. Si sus estudiantes no han conocido la playa aún, se sugiere adaptar la actividad e indicarle a l@s alumn@s que pueden dibujar la playa como ell@s imaginan que puede ser.

c) **Actividad 2: Juego de ReCiBa** (Trabajo colectivo-individual) (Rangos 10-12, 13-15 y 16-18 años)

Hemos diseñado y elaborado un juego de mesa como un material que permanecerá en la clase y con el que los escolares podrán jugar y poner a prueba sus conocimientos sobre el medio marino. Cada estudiante debe traer desde su casa una tapa de botella para reutilizarla como ficha en el juego. Sin embargo, se sugiere que el docente cuente también con algunas tapas de reserva, por si hubiera alumn@s que no pudieran conseguir su propia tapa.

Este juego nos permitirá evaluar, mediante un set de preguntas generales sobre playas y océanos, cuáles son los conocimientos que los estudiantes tienen sobre esta temática, por lo que es importante que todos los estudiantes jueguen el juego al menos una vez. Los resultados de este juego son muy importantes para la investigación en curso, por lo que le pediremos al docente tomar en cuenta las siguientes precauciones en la realización de esta actividad y el tratamiento de los resultados:

- 1) Las hojas de respuestas acompañan a los materiales que ReCiBa le enviará por correo. Estas hojas son pequeñas y deberán recortarlas para que cada uno de sus estudiantes la responda durante el juego de manera individual.
- 2) El juego está pensado para grupos de un máximo de 5 a 6 alumn@s. Les hemos enviado tableros suficientes para que todos sus estudiantes puedan jugar de forma simultánea.
- 3) En la primera partida que juegue cada grupo, se solicita encarecidamente que el docente no proporcione a los estudiantes las respuestas correctas de las preguntas hasta que haya recogido todas las hojas de respuestas. El motivo de esto es lograr tener una medida lo más realista posible de los conocimientos previos de los escolares acerca de las temáticas abordadas por las preguntas del juego. Los resultados del juego (respuestas) no serán en ningún caso utilizados para otro fin que la mejora de la investigación, y en ningún caso serán dados a conocer entre los participantes del proyecto, por lo que los escolares pueden contestar las preguntas con toda confianza, sin miedo de que pudieran responder erróneamente. Es muy importante incentivar que los estudiantes respondan las preguntas con las respuestas que consideran correctas, incluso si no están segur@s y piensan que podrían estar equivocad@s.
- 4) Finalizado el juego, le pediremos fotografiar o escanear las hojas de respuesta y subirlas a la carpeta Drive habilitada para ello. Para esto, puede disponer las hojas de

respuesta de modo que puedan aparecer varias en una foto. Lo importante es que las respuestas sean visibles.

Término de la actividad

Necesitamos que usted pueda hacer lo siguiente:

- 1) Tomar fotografías nítidas o escanear todos los dibujos y las hojas de respuestas del juego.
- 2) Subir los archivos de manera ordenada en las subcarpetas respectivas (Actividad 1 o Actividad 2), dentro de la carpeta Drive de la Guía N° 5.

*Para más información sobre cómo subir el material en su carpeta drive, consulte la página 10 de este manual.

Guía N°6 “Salimos a la playa”

Esquema conceptual de la guía

Duración	1h30 min	Nota de planificación: Se sugiere planificar la actividad con antelación, atendiendo aspectos de logística y seguridad de los estudiantes (por ejemplo, docentes de apoyo para la actividad y vigencia de los seguros de sus estudiantes). También le recomendamos leer la guía con sus estudiantes con anterioridad, así podrán tener una mejor noción de qué es lo que deben hacer en la playa.
Lugar	En la playa	
Materiales		
<ul style="list-style-type: none"> - Guías ReCiBa (N°6) impresas para cada uno de los escolares. - Lápiz de grafito y lápices de colores. Usar lápiz pasta en el caso de que no se vea bien el dibujo. - 1 bolsa Ziploc de 1 L para cada alum@. En caso de no ser posible, utilizar una bolsa o frasco hermético, cualquier objeto que sirva para guardar y separar <u>objetos pequeños</u> que los estudiantes encuentren en la playa. - Una regla pequeña (de unos 15 cm), para poder medir objetos pequeños. - Trozos de papel con el nombre de l@s alum@s para etiquetar las muestras (1 nombre por cada trozo). - Celulares o cámaras para tomar fotografías (mínimo 1 celular, el del docente). 		
Objetivos		
<ul style="list-style-type: none"> - Realizar una observación dirigida en la playa y contestar unas preguntas sobre una panorámica hacia el mar, una panorámica hacia el alto de la playa y finalmente una observación detallada hacia el suelo. - Recoger 5 muestras por estudiante, de objetos que encuentren en la playa para llevarlos a la escuela. Importante que estas muestras sean identificadas con el nombre de la persona que las recogió. - Grabar o fotografiar la playa o algunos elementos que la caractericen para compartir el material en la página de ReCiBa. Se descartará cualquier material en el que se puedan identificar rostros de estudiantes. 		
Actividad 1	10-12	Realizar una observación dirigida en terreno y contestar algunas preguntas sobre el entorno observado, así como tomar datos sencillos.
	13-15	
	16-18	
Actividad 2	10-12	Tomar 5 muestras (por estudiante) de la playa.
	13-15	
	16-18	
Actividad 3	10-12	Tomar algunas fotografías del paisaje de la playa.
	13-15	
	16-18	

Resultado 1		Resultado 2		Resultado 3	
10-12	Hojas de respuestas, datos y observaciones.	10-12	5 Muestras por estudiante.	10-12	Imágenes de la playa.
13-15	Hojas de respuestas, datos y observaciones.	13-15	5 Muestras por estudiante.	13-15	Imágenes de la playa.
16-18	Hojas de respuestas, datos y observaciones.	16-18	5 Muestras por estudiante.	16-18	Imágenes de la playa.

Los datos y muestras se utilizarán en la siguiente guía (guía 7)

Subir las fotografías de la playa en la carpeta de Drive "Guía 6", subcarpeta "Imágenes de la playa"

Esta actividad requiere salir de la escuela para ir a la playa, por lo que será fundamental que el docente tenga previsto gestionar los permisos y seguros necesarios para trasladar a sus estudiantes con la seguridad y precauciones requeridas en cada caso.

También se sugiere indicarles a los estudiantes que ese día asistan con ropa cómoda, zapatillas y sombrero, además de llevar agua para beber.

Descripción detallada

a) **Actividad 1: Observación dirigida de la playa** (Trabajo individual) (Rangos 10-12, 13-15 y 16-18 años)

Se recomienda leer la guía antes de salir a realizar la visita a la playa. Luego dar las indicaciones sugeridas en la guía para orientar cómo realizar la observación y cómo contestar a las preguntas propuestas, así como resolver las dudas que puedan surgir entre los estudiantes.

A continuación, puede dividir la clase en grupos de 5 alumn@s que se distribuyan a lo largo de la playa. Los grupos separados entre sí por una distancia aproximada de 30 metros, para que l@s alumn@s trabajen de forma ordenada pero independiente. Es importante que anoten las respuestas a las preguntas con detalle y de manera legible, como también observaciones y datos de elementos que les llamen la atención en su entorno. La razón es que en la siguiente guía de actividades (N° 7) tendrán que trabajar estos mismos datos, y, al tenerlos bien registrados, no olvidarán nada de lo que vieron y sintieron mientras estaban en terreno.

Durante la tercera observación se pide que describan con más detalle lo que encuentran. Esto porque probablemente en cada playa y cada país los elementos encontrados puedan ser parecidos, pero no iguales. Estas diferencias las veremos cuando compartan lo que encontraron y lo comparen con lo que se encuentra en las playas de otros países. Para medir los objetos que encuentren, se sugiere que cada grupo cuente con una regla pequeña (de 15 cm aproximadamente).

b) **Actividad 2: Recolectar objetos y almacenarlos** (Trabajo individual) (Rangos 10-12, 13-15 y 16-18 años)

Cada estudiante tendrá que recoger 5 objetos de la playa y guardarlos en su bolsa Ziploc (sellable), caja o frasco. Para esto, será importante planificar con antelación y asegurarse de contar con todos los materiales necesarios (lápices, bolsas Ziploc u otros recipientes sellables para almacenar las muestras, etiquetas con los nombres de los estudiantes). Durante la actividad, **insistir en la importancia de etiquetar la bolsa con el nombre del alumno(a), ya que no será hasta la próxima guía de actividades en la que analizarán estas muestras y los estudiantes necesitarán reconocer las suyas.** Sobre las etiquetas, se sugiere que cada estudiante lleve consigo varios trozos de papel con su propio nombre escrito.

c) **Actividad 3: Fotografía(s) de nuestra playa** (Trabajo colectivo) (Rangos 10-12, 13-15 y 16-18 años)

Para esta actividad los estudiantes pueden utilizar sus propios celulares, en caso de contar con ellos, o bien el docente puede tomar la(s) fotografía(s) con el suyo. Se solicita recordar la importancia de que en ninguna fotografía aparezcan los estudiantes, sino que las imágenes sólo deben mostrar el paisaje y/u objetos que les llamen la atención.

Término de la actividad

Necesitaremos por favor que usted pueda hacer lo siguiente:

- 1) Subir la(s) fotografía(s) de la playa en la subcarpeta “Imágenes de la playa”, dentro de la carpeta Drive de la Guía N° 6. Si se tomaron fotografías de la playa con otros celulares o cámaras, aparte del suyo, sería importante poder reunir todas las fotografías para subirlas a la carpeta.
- 2) Recolectar todas las muestras y las guías de sus estudiantes, y guardarlas hasta la realización de la Guía N° 7 para evitar que los escolares olviden llevarlas a la siguiente clase.

*Para más información sobre cómo subir el material en su carpeta Drive, consulte la página 10 de este manual.

Guía N°7 “¡Llevamos la playa a la escuela!”

Esquema conceptual de la guía

Duración	1h30 min	
Lugar	En clase	
Materiales		
<ul style="list-style-type: none"> - Guías ReCiBa (N°7) impresas para cada uno de los escolares y guía N°6 con los datos recopilados durante la salida a la playa. - Lápiz de grafito y lápices de colores. - Muestras recogidas en la playa durante la actividad anterior. - 1 cartón o madera por grupo de trabajo. - Pegamento o cola líquida para pegar las muestras. - Alternativa 1: Un celular por cada grupo de entre 5 y 8 alum@n@s (ideal). - Alternativa 2: Un celular (el del docente). 		
Objetivos		
<ul style="list-style-type: none"> - Hacer un dibujo de la playa tal y como se hizo en la guía 5, pero esta vez incluyendo aquellos elementos que observaron durante su visita a la playa. - Construir por grupos un muestrario de los elementos recogidos en la playa, ordenándolos según su naturaleza. - Sintetizar en una tabla con los datos recopilados durante la visita a la playa. Para ello los estudiantes necesitarán las preguntas respondidas en la guía anterior. 		
Actividad 1	10-12	Dibujar la playa en base a los recuerdos de la reciente salida a la playa.
	13-15	
	16-18	
Actividad 2	10-12	Realizar un muestrario con los objetos recogidos en la playa. Fotografiarlo.
	13-15	
	16-18	
Actividad 3	10-12	Sintetizar los datos en una tabla.
	13-15	
	16-18	
Actividad 4	10-12	Describir la playa.
	13-15	
	16-18	

Resultado 1		Resultado 2		Resultado 2		Resultado 4	
10-12	Dibujo de la playa.	10-12	Fotografía muestrario.	10-12	Tabla de datos.	10-12	Descripción.
13-15		13-15		13-15		13-15	
16-18		16-18		16-18		16-18	

Fotografiar o escanear los dibujos, tablas de datos y descripciones. Adjuntar también las fotografías del muestrario.

Subir las fotografías de la playa en la carpeta de Drive "Guía 7", en las subcarpetas correspondientes a cada actividad.

Descripción detallada

Para alcanzar los objetivos perseguidos en esta guía, los estudiantes tendrán que utilizar los datos recopilados durante su salida a la playa y las muestras que se recogieron.

a) **Actividad 1: Dibujar la playa** (Trabajo individual) (Rangos 10-12, 13-15 y 16-18 años)

En la guía N° 5 se realizó un dibujo de la playa en base a los recuerdos de los estudiantes (o su imaginación, en caso de no haber conocido la playa aún). Ahora que todos han visitado la playa recientemente, se les pedirá hacer nuevamente un dibujo, indicando con un círculo aquellos elementos que les gustan y con un rectángulo los que no. La idea es que los estudiantes reflexionen sobre lo que pudieron observar durante su visita y si percibieron cosas nuevas respecto a lo que recordaban, o cosas en las que no se habían fijado anteriormente. Para esta actividad será necesario contar con lápices grafito y de colores.

b) **Actividad 2: Elaborar un muestrario** (Trabajo colectivo) (Rangos 10-12, 13-15 y 16-18 años)

Se sugiere formar los mismos grupos de trabajo de la actividad en la playa. Para comenzar esta actividad, el docente deberá entregar a cada estudiante sus muestras recolectadas y su guía N° 6 respondida. Además, será necesario que cada grupo cuente con un trozo de cartón o de madera (aproximadamente de 40x40 cm) y pegamento líquido para montar su muestrario. En cada muestrario, cada uno de los grupos podrá mostrar cuáles son los

objetos recolectados y tendrán que agruparlos según su naturaleza. Si los estudiantes conocen lo que han recolectado podrán identificarlo con un nombre, pero no es necesario ni obligatorio que así sea, ya que dependerá de los conocimientos que los escolares tengan sobre lo encontrado.

Cuando los escolares hayan finalizado sus muestrarios, se tomará una fotografía de cada muestrario con el celular del docente.

c) **Actividad 3: Elaborar una tabla con los datos recopilados en la salida a la playa (Trabajo individual) (Rangos 10-12, 13-15 y 16-18 años)**

En esta tabla tendrán que anotar de una forma sintética todos los datos que fueron recogidos en la salida a la playa (Guía N° 6). Esta tabla es importante para que desde acá podamos conocer la información de cómo los escolares perciben su playa y cuáles son las características que ésta tiene, los cuales son datos muy relevantes para poder dirigir mejor los muestreos científicos que se desarrollarán en los siguientes años dentro del proyecto ReCiBa.

Al finalizar la actividad, el docente tendrá que tomar una fotografía de las tablas de sus alumn@s para hacernos llegar los datos.

d) **Actividad 4: Hacer una descripción de la playa (Trabajo individual) (Rangos 10-12, 13-15 y 16-18 años)**

En esta actividad los estudiantes sólo deberán hacer una breve descripción de su playa para que la podamos dar a conocer a los demás participantes de ReCiBa, junto con las fotografías tomadas en la salida a la playa.

Término de la actividad

Necesitamos que usted pueda hacer lo siguiente:

- 1) Tomar fotografías nítidas o escanear todos los resultados escritos de las actividades: dibujos, tablas de registro y descripciones de la playa.
- 2) Tomar fotografías nítidas de todos los muestrarios.
- 3) Subir todas las fotografías de manera ordenada en las subcarpetas respectivas (“Dibujo”, “Muestrarios”, “Tablas caracterización playa” y “Descripciones de la playa”), dentro de la carpeta Drive de la Guía N° 7.

*Para más información sobre cómo subir el material en su carpeta Drive, consulte la página 10 de este manual.

Guía N°8 “Somos ReCiBa”

Esquema conceptual de la guía

Duración	1h 30min	Nota de planificación: Cada alumna@ deberá aportar una foto tamaño carné para su credencial. Si lo estima pertinente, se puede prescindir de la foto y podrán dibujarse en su credencial (por ejemplo si no es fácil que sus alumnos consigan una foto).
Lugar	En clase	

Materiales	
- Guías ReCiBa (N°8) impresas para cada uno de los escolares.	- 1 foto tamaño carné.
- Lápiz de grafito.	- Lápices de colores.
- Credenciales recortables.	- Cinta adhesiva (opcional).
- Pegamento en barra.	- Cuerda (opcional).
- Tijeras.	

Objetivos	
-	Que los estudiantes se empoderen con el proyecto, que lo hagan suyo y refuercen su sentido de pertenencia mediante la elaboración de un decálogo para miembros de ReCiBa.
-	Generar un material que sirva para construir un decálogo internacional para el proyecto de ReCiBa.
-	Confeccionar una credencial que reconozca la pertenencia oficial de los estudiantes al proyecto.

Actividad 1	10-12	Elaborar un decálogo medioambiental para el proyecto internacional de ReCiBa.
	13-15	
	16-18	
Actividad 2	10-12	Elaborar una credencial de ReCiBa.
	13-15	
	16-18	

Resultado 1		Resultado 2	
10-12	Propuesta de decálogo.	10-12	Credencial.
13-15			
16-18			

Fotografiar o escanear la propuesta de decálogo.

Subir la fotografía de la propuesta de decálogo en Drive “Guía 8”, en la subcarpeta denominada “Decálogo”.

Descripción detallada

Esta es la penúltima guía del semestre y tiene los siguientes objetivos implícitos:

- Reconocer el esfuerzo de los estudiantes.
- Reforzar su sentido de pertenencia al proyecto y su motivación respecto del trabajo que queda por realizar en próximas etapas del mismo.

a) **Actividad 1: Elaborar un decálogo medioambiental** (Trabajo colectivo) (Rangos 10-12, 13-15 y 16-18 años).

Al igual que otros proyectos e iniciativas para jóvenes y escolares, ReCiBa requiere de un decálogo que sus miembros puedan utilizar como referencia para su labor. Para ello, en esta guía se explica brevemente qué es un decálogo y cuál es su función. Sugerimos al docente profundizar un poco más en estas definiciones y discutir las con sus alumn@s de forma colectiva. Se sugiere identificar si en su clase algun@ de los estudiantes pertenece a un club o agrupación, como, por ejemplo, grupo Scout. Podría invitar a este niño o niña a exponer frente a sus compañer@s cuáles son los valores o principios que sigue su agrupación a modo de ejemplo y guía para esta actividad.

Ordenados en grupos, los estudiantes podrán escribir aquellos valores pro ambientales que consideran importantes. Cuando todos los grupos hayan acabado, se hará una puesta en común y la clase podrá escoger los 10 mejores valores o aquellos que piensan que son adecuados para el proyecto. Esta lista de 10 principios será la propuesta de decálogo de su escuela o grupo. **El docente nos tendrá que hacer llegar estos 10 valores de sus alumn@s para ser considerados en el decálogo internacional ReCiBa, el cual cuando esté completo se incorporará a la página web para su difusión.**

b) **Actividad 2: Elaborar la credencial ReCiBa** (Trabajo individual) (Rangos 10-12, 13-15 y 16-18 años).

En el paquete de materiales que se ha enviado a la escuela podrá encontrar credenciales ReCiBa recortables. Para hacer esta actividad, se sugiere avisar con antelación a los escolares que el día que se realice esta guía, cada uno deberá llevar una foto propia tamaño carné. Si algún estudiante no puede llevar una foto o lo olvida, podrá agregar su foto después o bien hacer un dibujo de sí mism@. Cada estudiante deberá trabajar en su propia credencial. Materiales necesarios para esta actividad serán cuerda o lana (por si los estudiantes quisieran colgar su credencial al cuello), pegamento (para pegar las fotos a las credenciales), tijeras (para recortar las credenciales), y lápices de colores (por si los alumnos necesitan realizar un dibujo de sí mism@s en lugar de usar una fotografía).

De ser posible, se sugiere plastificar las credenciales para que sean más duraderas. Si no dispone de máquina plastificadora, le sugerimos hacerlo con cinta adhesiva transparente.

Coloque la credencial sobre la mesa y recorte trozos de cinta hasta cubrirla por completo. Luego despéguela de la mesa, dele la vuelta y haga lo mismo por el otro lado. Cuando esté lista recorte los bordes para igualarlos sin llegar a cortar el papel de nuevo y dejando un ligero margen de diferencia.

Término de la actividad

Necesitamos que usted pueda hacer lo siguiente:

- 1) Fotografiar o escanear el decálogo ReCiBa propuesto por sus estudiantes.
- 2) Subir la fotografía en la subcarpeta llamada “Decálogo”, dentro de la carpeta Drive correspondiente a la Guía N° 8.

*Para más información sobre cómo subir el material en su carpeta Drive, consulte la página 10 de este manual.

Guía N°9 “Conociendo la central de operaciones de ReCiBa”

Esquema conceptual de la guía

Duración	1h30 min	Nota de planificación: Si no dispone de buena señal de internet en el centro educativo, le recomendamos descargar los videos previamente o pedirselos al equipo de ReCiBa.				
Lugar	En clase					
Materiales						
<ul style="list-style-type: none"> - Guías ReCiBa (N°9) impresas para cada uno de los escolares. - Lápiz de grafito. - 1 computador por cada grupo de alumn@s. - Los vídeos que pondremos a su disposición para esta actividad. Usted los podrá descargar previamente o podrá verlos a través de la página web de ReCiBa. 						
Objetivos						
<ul style="list-style-type: none"> - Que los estudiantes conozcan el centro de operaciones de ReCiBa y distintas actividades relacionadas con la investigación en basuras marinas que se realizan en nuestra universidad. - Reflexionar sobre la diferencia que existe en los términos utilizados para denominar a los diferentes objetos y elementos que se muestran en el video, así como la forma de hablar. 						
Actividad 1	10-12 13-15 16-18	Realizar una lista de palabras que no se entienden en el video.				
Actividad 2	10-12 13-15 16-18		Contestar unas preguntas relacionadas con los videos propuestos.			
Actividad 3	10-12 13-15 16-18			Ver unos videos en los que el equipo de ReCiBa muestran sus lugares favoritos de la Universidad responder las preguntas propuestas.		
Resultado 1		Resultado 2			Resultado 3	
10-12 13-15 16-18	Lista de palabras que no se entienden.	10-12 13-15 16-18	Respuesta a las preguntas de comprensión del video.		10-12 13-15 16-18	Respuesta a las preguntas generales en la hoja “ Algunas preguntas sencillas... ”

De las listas de palabras elaborada, escoja la más completa y representativa (una o varias si lo considera). Hacer una fotografía o escanear esa lista, y las respuestas a las preguntas de la hoja denominada “Algunas preguntas sencillas...”

Subir el material en la carpeta de Drive “Guía 9”, en las subcarpetas correspondientes.

Descripción detallada

Para alcanzar los objetivos de esta guía se sugiere disponer de computadores con acceso a internet, pero si no es posible el acceso a internet, tendrá los videos disponibles con anterioridad para poder descargarlos.

a) **Actividad 1: Ver los videos sobre lugares y actividades de investigación de la universidad, y elaborar una lista de palabras que no se entiendan** (Trabajo individual o colectivo) (Rangos 10-12, 13-15 y 16-18 años)

Estos videos tienen como objetivo mostrar a los escolares cómo trabajamos en la universidad y algunos de los instrumentos que se utilizan en la investigación de la basura marina.

Se sugiere que mientras ven los videos elaboren una lista de palabras que no entiendan. El objetivo es evaluar nuestro lenguaje y cómo podríamos mejorar nuestra comunicación en actividades futuras dentro de este proyecto, como también que los estudiantes conozcan cómo cambian las expresiones entre países.

b) **Actividad 2: Contestar preguntas relacionadas con los videos de la Actividad 1** (Trabajo individual o colectivo) (Rangos 10-12, 13-15 y 16-18 años)

Se sugiere incentivar a los estudiantes a contestar las preguntas propuestas acerca de los videos y sus contenidos. Sin embargo, **estas respuestas no serán evaluadas por nuestro equipo, por lo que no es necesario subirlas a la carpeta Drive.**

c) **Actividad 3: Ver los videos sobre los lugares favoritos del equipo ReCiBa y reflexionar sobre ellos** (Trabajo colectivo) (Rangos 10-12, 13-15 y 16-18 años)

Esta actividad consiste en ver los videos sobre los lugares favoritos de los miembros del equipo de ReCiBa. A continuación, se propone reflexionar en grupo sobre lo que se ha visto en los videos (en la guía se proponen algunas preguntas), atendiendo a aquellas cosas que les han llamado más la atención. Una vez finalizada la actividad fotografíe o escanee la hoja con las respuestas de sus estudiantes y súbala a la carpeta de drive correspondiente. Esta actividad tiene como objetivo que los escolares puedan conocer también nuestro lugar de trabajo y nuestros lugares favoritos, al igual como ellos compartieron los suyos a lo largo de las diversas actividades del semestre.

Finalizando las actividades se cierra la primera etapa del proyecto. Le agradeceríamos felicitar a sus alumnos de nuestra parte, recordarles del decálogo e incentivarles a ser atentos a la temática de la basura y a observar el medioambiente con ojos abiertos y críticos. Este mensaje es similar para todos los grupos etarios, pero hacemos un llamado especial a los más grandes (grupo etario

16–18 años), pues ellos tendrán un rol muy importante dentro del proyecto. Les invitamos a asumir un rol de liderazgo y también contactarnos con sus ideas o consultas propias para posiblemente incorporarlas en las próximas etapas del proyecto.

Término de la actividad

Necesitamos que usted pueda hacer lo siguiente:

- 1) Escoger una o varias listas de palabras no comprendidas por los escolares. Hacer una fotografía de esta lista.
- 2) Fotografíe o escanee la hoja con las respuestas de sus estudiantes a las preguntas propuestas.
- 3) Subir las fotografías o archivos a Drive, en la carpeta denominada “Guía N° 9”, en las subcarpetas “Lista de términos” y “Hoja de respuestas”.

*Para más información sobre cómo subir el material en su carpeta Drive, consulte la página 10 de este manual.